

Engineering Problems and Innovations

Vol. 01 Iss. 02 || April 27th, 2023

01-Том
02-Сон

Том - 01
Вып. - 02

Проблемы инженерии и Инновации

Muhandislik muammolari va Innovatsiyalar

ISSN: 2181-4171

SCAN ME

Fergana - 2023

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940

ISSN 2181-4171

Языки издания:
Русский, английский

Председатель эксп. совета
Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD, директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев
д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов
д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов
PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова
к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Анджидан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:

Russian, English

Chairman of exp. advice

F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev

PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov

*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov

Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova

*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujayevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕМУ «ПРИЁМЫ СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ»

Мойдунов Расулбек Жалилович

Кыргызско-Узбекский Международный университет им. Б. Сыдыкова

Маматкасымова Алийма Торожановна

к.ф.-м.н. доцент Ошский технологический университет им. М. Адышева

Асанова Сонунбубу Омурзаковна

Ошский технологический университет им. М. Адышева

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования и дальнейшего применения информационных технологий в обучении допризывной подготовке молодежи. На примере проанализированы характерные особенности процесса внедрения современных программ при обучении огневой подготовке, в частности приемы стрельбы из стрелкового оружия, а также рассмотрены преимущества данных систем, перед стрелковым оружием.

Ключевые слова: огневая подготовка, мультимедийные технологии, стрельба, учебное оружие, интерактивная доска, полигоны.

METHODOLOGY FOR USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN FIRE TRAINING ON THE TOPIC "SHOOTING TECHNIQUES FROM SMALL ARMS"

Moidunov Rasulbek Zhalilovich

Kyrgyz-Uzbek International University. B. Sydykova

Mamatkasymova Aliyma Torozhanovna

Ph.D. Associate Professor Osh Technological University. M. Adysheva

Asanova Sonunbubu Omurzakovna

Osh Technological University named after M. Adysheva

Abstract. The article is devoted to the use and further application of information technologies in teaching pre-conscription training of young people. On the example, the characteristic features of the process of introducing modern programs in the training of firearms, in particular, the methods of shooting from small arms, are analyzed, and the advantages of these systems over small arms are considered.

Key words: fire training, multimedia technologies, shooting, training weapons, interactive whiteboard, ranges

Введение.

Все более важное место в обучении различным профессиям, в том числе и обучении огневой подготовке. Огневая подготовка является одним из важнейших элементов военной подготовки и обеспечения безопасности населения. Обучение огневой подготовке возможно в различных образовательных учреждениях, таких как военные училища, центры подготовки, курсы, а также среди мирных людей, включая детей.

Одним из главных преимуществ использования информационных технологий в обучении огневой подготовке является возможность создания ситуаций, максимально приближенных к реальным, без потенциальной опасности для жизни и здоровья людей. Визуализация ситуаций, создание трехмерных моделей объектов и техники, расчеты виртуальных сценариев – все это позволяет обучаемым более глубоко понимать принципы работы огневого оружия и техники, а также научиться быстро и правильно принимать решения в условиях экстремальных ситуаций [1].

Мультимедиа – это комплекс программных инструментов, которые позволяют объединять аудио-визуальные материалы, графику, анимацию и текст, а для их отображения используются компьютеры (стационарные или ноутбуки), проекторы (или экраны, подходящие для отображения информации для всей аудитории), интерактивные доски и, самое главное, специальное программное обеспечение.

Современные программные продукты позволяют создавать мультимедийные проекты, презентации и объемные модели с минимальными затратами времени и без необходимости специальных знаний и навыков [2, 3].

Другим направлением применения мультимедиа является создание презентаций. В рамках изучения теоретических аспектов дисциплины "Огневая подготовка" презентации могут сыграть важную роль в замене недостающих образцов учебного оружия, вооружения и техники [4]. Также мультимедийные тренажеры могут помочь в более глубоком изучении различных процессов и получении определенных навыков. Их использование позволяет существенно сэкономить деньги, необходимые для приобретения оружия, военной техники и боеприпасов, а также для организации специальных полигонов и материальной базы для практических занятий.

Процесс обучения студентов колледжа в педагогическом плане представляет собой совместную целенаправленную, организованную, систематически осуществляемую, взаимосвязанную и взаимообусловленную деятельность обучающего (преподавателя, инструктора) по формированию и развитию у обучаемых (обучающихся) знаний, навыков, умений. Он охватывает не только боевую и общественно-государственную подготовку (учебную деятельность), но и всю служебную практику [5].

Постановка задачи.

Целью данной статьи является обсуждение методики преподавания ДПМ для студентов колледжа с использованием элементов инновационного образования – мультимедийных технологий.

Особый интерес в множестве мультимедийных средств вызывают специализированные компьютерные устройства, а прежде всего интерактивные доски, которые смогут значительно повысить эффективность обучения. Эти устройства позволяют организовать процесс обучения более активно, с помощью одновременного использования различных типов информации, таких как графическая, звуковая, фото- и видеоматериалы, что значительно изменяет характер занятий и делает их более яркими и эмоциональными. Применение таких устройств уменьшает утомление и увеличивает объем воспринимаемой информации, что положительно влияет на мотивацию учащихся [6-8].

Исследуя процесс обучения студентов, перед обучающим стоят следующие задачи:

- выявить совокупность связей, отношений, закономерностей, определяющих основные черты и тенденции развития теории и практики обучения допризывников-студентов;
- определить содержание, технологии, формы и методы обучения студентов;

- оценить эффективность существующих и формулирует требования к перспективным средствам обучения.

Применение интерактивных досок в сочетании с электронными учебными материалами может изменить формат преподавания и обучения, сделав учебный процесс более эффективным и увлекательным [9]. Это прекрасный выбор для преподавателей, которые стремятся заинтересовать своих студентов, применяя современные технические и аудиовизуальные средства и интенсивные методы обучения, повысить посещаемость и облегчить усвоение учебного материала.

Давайте перечислим основные причины, почему нельзя автоматически применять традиционные методы преподавания, используемые в нашей стране, для обучения студентов колледжа [10]:

1. слабое знание русского языка;
2. Недостаточная база знаний по физике и математике, полученная в школе, у многих студентов;
3. Непривычная социокультурная среда;
4. Религиозные убеждения;
5. Отсутствие связи с семьёй;
6. Некомфортные условия проживания, отличающиеся от домашних;
7. Непривычный рацион питания и др.

Воздействие этих факторов на методику преподавания различается. Первые четыре напрямую влияют на процесс обучения. Остальные факторы оказывают косвенное влияние на учебный процесс, вызывая негативные эмоции, раздражительность и быструю утомляемость. Их можно избежать с помощью воспитательной работы и постепенной адаптации к новым условиям.

Методы обучения.

Внедрение инновационных технологий оказывает влияние прежде всего на методы преподавания и качество представления обучающей информации. Использование ИТ может также способствовать созданию инновационных мультимедийных программ, виртуальных лекций, библиотек, тестов и других вспомогательных материалов, а также позволить применять дистанционные формы обучения.

Современные компьютерные технологии расширяют обучающие возможности ПК и обеспечивают интерактивность процесса общения, что приводит к появлению новой категории средств мультимедиа, которые находят широкое применение в сфере образования. Мультимедиа – это сочетание звуковой, видео-, графической и компьютерной среды, которое обеспечивает более качественное восприятие информации и активное участие в процессе обучения. Для успешной реализации мультимедийных технологий необходимо иметь современное оборудование и программное обеспечение [11-13].

Технология мультимедиа существует около десяти лет и накоплен достаточный опыт разработки и использования подобных аппаратных и программных продуктов, что позволяет выявить главные преимущества мультимедиа.

Они заключаются в наличии точек разветвления в программах обучения, что позволяет обучающимся индивидуально регулировать процесс восприятия информации. Причем чем больше таких точек, тем интенсивнее программа и более гибко ее использование в процессе обучения. Другое из достоинств мультимедиа – возможность выбирать из нескольких альтернатив с последующей оценкой правильности каждого шага. Текущий самоконтроль особенно необходим в процессе самообразования, самообучения.

Кроме того, информационные технологии могут быть использованы для проведения учебных занятий в режиме онлайн [14-16]. Это позволяет военнослужащим получать знания и навыки в любом месте и в любое время. Онлайн-обучение также позволяет сократить расходы на обучение и повысить доступность обучения для большего числа военнослужащих.

Одним из преимуществ данного метода обучения является его занимательность и эмоциональность. Использование интерактивных игр в процессе обучения увеличивает интерес и внимание к материалу, а музыкальное сопровождение приносит эстетическое удовольствие и повышает качество информации.

Мультимедийное обучение также изменяет роль преподавателя, который может использовать учебное время более эффективно, оказывая индивидуальную помощь студентам, обсуждая информацию и развивая их творческий подход. Для иллюстрации теоретических знаний применяется интерактивная доска, на которой демонстрируются рисунки, графики, формулы и лекционные материалы. Все это помогает преодолеть трудности, возникающие в процессе обучения. При этом все выделенные элементы можно показать в укрупненном масштабе, удобном для восприятия. Подобное подключение видеoinформации к звуковой резко увеличивает скорость изложения и конспектирования учебного материала, что приводит к росту объема и качества его усвоения.

Приведенный пример разработанной методики лишний раз показывает, что информатизация образовательного процесса представляет собой новую область научно-практической деятельности. Она направлена на разработку новейших технологий, предназначенных для сбора, хранения, обработки и дальнейшего распространения информации, позволяет более эффективно систематизировать имеющиеся и создавать новые знания в области образования для достижения психолого-педагогических целей обучения, развития и воспитания современного поколения.

Полученные результаты.

Внедрения информационных и коммуникационных технологий в сферу военного образования позволяет совершенствовать методологию и стратегию содержания воспитания, создавать методические системы обучения (Рис. 1).

Рисунок 1. Методические системы обучения

Внедрение новых технологий существенно влияет на методики преподавания и качество передачи учебно-методической информации. Кроме этого, информационные технологии имеют широкое применение в создании и внедрении инновационных мультимедийных программ, библиотек виртуальных курсов лекций, тестов и вспомогательных учебных пособий, а также в различных формах дистанционного обучения.

Заключение.

Таким образом, необходимо отметить, что использование информационных технологий в учебном процессе при изучении дисциплины «Огневая подготовка» имеет большие перспективы. Использование современных средств обучения под контролем профессорско-преподавательского состава повышает качество усвоения учебного материала в частности и качество образования в целом.

При этом последовательно решаются следующие задачи:

- Определение необходимости применения компьютера.
- Определение степени компьютеризации образовательного процесса.
- Определение перечня функций, возлагаемых на компьютер.

В итоге компьютерные технологии можно считать тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития. Этот способ позволяет обучающему с интересом учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности.

Литература

1. Дошаков, С.Х. & Каргин, С.Т. (2002). Основы Начальной военной подготовки. Учебник НВП 10-11 классах, Алма-Аты.
2. Наставление по стрелковому делу (1987). Москва: Воениздат.
3. Огневая подготовка: учебно-методическое пособие для сотрудников УИС (2010). Рязань: Академия ФСИН России.
4. Чваливский, Ю.И. & Кемов, С. А. (2012). Материальная часть пистолета Макарова. Приемы и правила стрельбы : учебное пособие. Рязань : Академия ФСИН России.
5. Торопов, В.А. (2009). Огневая подготовка: учебник/под редакцией В. И. Третьяков. Волгоград: Волгоградская Академия МВД России, 514 с.
6. Кубышко, В. Л. (2016). Огневая подготовка: учебник / под общей редакцией автора. - М.: ДГСК МВД России, 286.
7. Грамакин, В. В. и др. (2007). Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел: практическое пособие. Минск : Акад. Республики Беларусь, 154 с.
8. Щипин, А.И., Щипин, Н.В., Щипин, Е.В. & Дьякова, Е. Ю. (2005). Огневая подготовка в органах внутренних дел : учебно-методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп., Москва : «Щит-М», 238
9. С.В. Баин и др. (2016). Огневая подготовка. Учебник, Москва: РГГУ, 670
10. Porubay, O. & Khasanova, M. (2022). Machine learning as a tool of modern pedagogical technologies. *Science and innovation*, 1(B3), 840-843.
11. Porubay, O., & Khasanova, M. (2023). Formation of new technologies for innovation management in the modern competitive environment. *Engineering Problems and Innovations*
12. Porubay, O., & Khasanova, M. (2023). Model of innovative progress in the power sector. *Engineering Problems and Innovations*
13. Мамадалиев, Н. (2023). Формирование критериев и ограничений, предъявляемых к процессу и обработке телевизионных изображений. *Engineering problems and innovations*.
14. Mamadaliev, N. A., & Khayitkulov, B. K. (2022). Complete solution of a class of differential pursuit games with integral constraint and impulse control. *Russian Mathematics*, 66(3), 22-29.
15. Mamadaliev, N. A., & Ibaydullaev, T. T. (2021). On the modified third method in the pursuit problem for differential-difference equations of neutral type. *Russian Mathematics*, 65, 18-28.
16. Mamadaliev, N. (2012). Linear differential pursuit games with integral constraints in the presence of delay. *Mathematical Notes*, 91(5-6), 704-713.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- [КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ИК - СВЕТОДИОДОВ](#)
Аббос Кулдашов, Мухиддинжон Тиллабоев 3-10
- [ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО](#)
Зафар Рахмонов, Муножатхон Умарова 11-17
- [МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕМУ «ПРИЁМЫ СТРЕЛБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЕ»](#)
Расулбек Мойдунов, Алийма Маматкасымова, Сонунбубу Асанова..... 18-22
- [МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОКРАЩЕНИЯ ШРИФТА БРАЙЛЯ](#)
Акмаль Ахатов, Шох Аббос Улугмуродов..... 23-29
- [СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УЗБЕКИСТАНА](#)
Сарвар Саламов..... 30-37
- [ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ И ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПРОЦЕССУ И ОБРАБОТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ](#)
Нурилло Мамадалиев 38-42
- [ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС](#)
Эльмира Адылова, Гулзат Омурбекова , Ысламидин Ташполотов 43-48
- [ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА PYTHON В МЕДИЦИНЕ](#)
Урмат Аттокуров , Гулнарида Жалилова , Алийма Маматкасымова 49-54

TABLE OF CONTENTS

- [QUALITY CONTROL AND LIFE PREDICTION OF IR LEDS](#)
Abbos Kuldashov, Muxiddinjon Tillaboyev 3-10
- [RESEARCH ON CREATION AND USE OF ELECTRONIC PORTFOLIO](#)
Zafar Rakhmonov, Munozhathon Umarova 11-17
- [METHODOLOGY FOR USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN FIRE TRAINING ON THE TOPIC "SHOOTING TECHNIQUES FROM SMALL ARMS"](#)
Rasulbek Moidunov, Aliyma Mamatkasymova, Sonunbubu Asanova 18-22
- [MACHINE LEARNING FOR BRAILLE CONTRACTION PREDICTION](#)
Akmal Akhatov, Shokh Abbas Ulugmurodov 23-29
- [IMPROVING CUSTOMS SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN'S FOREIGN TRADE](#)
Sarvar Salamov 30-37
- [FORMATION OF CRITERIA AND LIMITATIONS FOR THE PROCESS AND PROCESSING OF TV IMAGES](#)
Nurillo Mamadaliev 38-42
- [RESEARCH OF THE PARAMETERS OF THE HYDROPOWER POTENTIAL OF THE TOKTOGUL HPP](#)
Elmira Adylova, Gulzat Omurbekova , Yslamidin Tashpolotov 43-48
- [BIG DATA PROCESSING USING PYTHON IN MEDICINE](#)
Urmat Attokurov , Gulnarida Zhalilova , Aliyma Mamatkasymova 49-54

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:
150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:
chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:
<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года Агентством
информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики
Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский
